

Responsabilidad contractual producto de las cláusulas *Free Alongside Ship*¹

Alvaro Diaz²

Paul Esis³

Resumen

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la responsabilidad contractual derivada de las cláusulas Free Alongside Ship. La investigación es documental y jurídica descriptiva. Como resultado se obtuvo que la cláusula Free Alongside Ship dispone una serie de responsabilidades para el comprador y el vendedor, dentro de las cuales el vendedor asume el riesgo de la mercancía hasta que la entrega en el puerto donde será transportada y el comprador asume el riesgo una vez que la carga ha sido cargada en el medio de transporte concertado. Asimismo, se concluyó que la responsabilidad por los daños sufridos durante el transporte marítimo es del porteador, exceptuando los que se produzcan con motivo del mal tiempo o situaciones inherentes a la travesía marítima.

Palabras Clave: INCOTERMS, *Free Alongside Ship*, transporte marítimo, franco al costado del buque

Contractual liability arising from Free Alongside Ship clauses

Abstract

The present research work had as a general objective to determine the contractual liability derived from the Free Alongside Ship clauses. The research is documentary and descriptive legal. As a result, it was obtained that the Free Alongside Ship clause has a series of responsibilities for the buyer and the seller, within which the seller assumes the risk of the merchandise until it is delivered to the port where it will be transported and the buyer assumes the risk once the load has been loaded in the arranged means of transport. Likewise, it was concluded that the responsibility for damages suffered during transport lies with the carrier, except for those that occur due to bad weather or situations inherent to the sea voyage.

Keyword: INCOTERMS, Free Alongside Ship, maritime transport

Introducción

La cláusula “Free Alongside Ship” o conocida en español como “franco al costado del buque” consiste en la obligación del vendedor de transportar la mercancía, vendida al comprador, hasta el muelle y cargarla al buque. Si bien hasta este punto no surge ninguna discusión doctrinaria sobre las bases de la cláusula, puede surgir

¹ Recibido: 17/01/2022 Aceptado: 17/ 02/2022

Artículo científico derivado del Trabajo Especial de Grado titulado “Responsabilidad contractual producto de las cláusulas Free Alongside Ship”, en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

² Abogado. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: alvaromdiaz99@gmail.com

³ Abogado. Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: paulesis97@gmail.com